

Einladung zur Teilnahme an einem Expert:inneninterview

Digitalisierung allgemeiner Instandhaltungstätigkeiten – Perspektive operative Instandhaltung

Worum geht es?

Im Rahmen einer Masterarbeit an der Fachhochschule des BFI Wien (EMBA General Management) wird untersucht, wie allgemeine Instandhaltungstätigkeiten in industriellen Fertigungsumgebungen durch datenbasierte Analysetools und intelligente Assistenzfunktionen effizienter gestaltet werden können. Unter allgemeinen Instandhaltungstätigkeiten werden dabei jene Aufgaben verstanden, die neben der eigentlichen Störungsbehebung oder Wartung anfallen, beispielsweise Dokumentation, Datenpflege, Informationssuche, Abstimmungen mit anderen Bereichen, Ersatzteilprozesse sowie Qualifizierungs- und Unterweisungsaufgaben.

Diese Tätigkeiten binden in vielen Unternehmen einen erheblichen Teil der verfügbaren Arbeitskapazität. Gleichzeitig sind sie im Arbeitsalltag oft wenig sichtbar, historisch gewachsen und mit zahlreichen Schnittstellen sowie Medienbüchen verbunden. Ziel der Arbeit ist es, konkrete Ansätze zu identifizieren, wie digitale Unterstützung dort gezielt entlasten kann und unter welchen Bedingungen neue Lösungen von den Mitarbeitenden akzeptiert und nachhaltig genutzt werden.

Warum Expert:inneninterviews?

Wissenschaftliche Literatur und Kennzahlen können zeigen, wo Kapazitäten gebunden werden, sie können jedoch nicht erklären, wie sich der Arbeitsalltag in der Praxis tatsächlich gestaltet, welche Abläufe reibungslos funktionieren und wo Informationsflüsse stocken. Expert:inneninterviews sind deshalb ein unverzichtbarer Bestandteil dieser Forschung: Die Erfahrungen und Einschätzungen von Personen, die täglich in der Instandhaltung arbeiten, liefern Erkenntnisse, die auf anderem Weg nicht zu gewinnen sind.

Warum ist Ihre Perspektive besonders wertvoll?

Als Instandhalter:in – ob in der Mechanik, Elektrik oder einem anderen operativen Bereich, erleben Sie täglich, welche Aufgaben neben der eigentlichen Instandhaltungsarbeit anfallen, wie Informationen beschafft und weitergegeben werden, wo Abstimmungsbedarf entsteht und welche Abläufe als belastend oder ineffizient erlebt werden. Keine andere Perspektive bietet diesen unmittelbaren Blick auf die gelebte Praxis. Ihre Erfahrungen helfen zu verstehen, wo digitale Unterstützung tatsächlich einen Unterschied machen würde – und wo sie eher eine zusätzliche Last wäre.

Worum geht es im Interview?

Das Gespräch ist qualitativ angelegt, es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Im Mittelpunkt stehen Ihre persönliche Einschätzung und Ihre praktische Erfahrung. Thematisch werden folgende Bereiche behandelt: Ihr Tätigkeitsspektrum im Instandhaltungsalltag und typische Abläufe bei Störungen oder Wartungsmaßnahmen; Herausforderungen in den Bereichen Dokumentation, Datenpflege und Informationssuche; Abstimmungsprozesse und Schnittstellen im Arbeitsalltag; Erfahrungen mit Medienbüchen sowie dem Wechsel zwischen verschiedenen Systemen, Papier oder Kommunikationswegen; alltägliche Belastungssituationen sowie Erwartungen und Wünsche an eine mögliche digitale Unterstützung.

Zeitlicher Rahmen

Der Gesamttermin umfasst etwa 60 Minuten. Das eigentliche Interview dauert in der Regel 30 bis 45 Minuten; die verbleibende Zeit dient der Einführung, der gemeinsamen Erfassung eines kurzen Kurzprofils sowie offenen Rückfragen und einem kurzen Abschluss. Das Gespräch findet idealerweise persönlich statt; auf Wunsch ist es auch telefonisch oder per Teams bzw. Zoom möglich.

Kurzprofil zur Begründung der Expert:inneneigenschaft

Zu Beginn des Gesprächs wird gemeinsam ein kurzes Kurzprofil festgehalten, das die fachliche Qualifikation als Interviewperson dokumentiert. Dieses Profil umfasst Berufsausbildung sowie beruflichen Werdegang in der Instandhaltung, beispielsweise: Ausbildung als Industriemechaniker:in, seither 30 Jahre in der Instandhaltung tätig, davon 15 Jahre in der Cockpitfertigung. Das Profil dient ausschließlich der wissenschaftlichen Nachvollziehbarkeit der Interviewauswahl und wird im Anhang der Masterarbeit dokumentiert.

Freiwilligkeit und Datenschutz

Die Teilnahme an diesem Interview ist freiwillig. Ein Rücktritt ist jederzeit und ohne Angabe von Gründen möglich. Sämtliche Informationen zu Datenschutz, Datenverarbeitung, Aufzeichnung und Einwilligung sind in der beigelegten Datenschutz- und Einwilligungserklärung geregelt, die vor dem Interview gelesen und unterzeichnet wird.

*Über eine kurze Rückmeldung – ob positiv oder mit Rückfragen verbunden – freue ich mich sehr.
Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Interesse!*